

Аніщенко В. О.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-5062-3789>

Кандидат технічних наук, доцент,
начальник відділу наукової діяльності та міжнародного співробітництва,
доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін
Академія Державної пенітенціарної служби
(Чернігів, Україна) E-mail: oceansoulvik111@gmail.com

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПЕНІТЕНЦІАРІЇВ У СВІТЛІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Питання вдосконалення професійної підготовки на основі компетентнісного підходу з урахуванням тенденції інформатизації освіти знаходиться в колі уваги як вітчизняних так і закордонних науковців та практиків галузі права, педагогіки та психології.

Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямів та методів інтерактивного навчання для вдосконалення процесу формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання з врахуванням сучасних вимог процесу інформатизації освіти.

Методологія. Під час проведення дослідження були використані теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення) та емпіричні (анкетування) методи пізнання.

Наукова новизна. Запропоновані нові інтерактивні форми та методи навчання, створення електронних навчально-методичних комплексів, використання 3D-технологій для вдосконалення процесу формування сучасних базових професійних компетентностей майбутнього офіцера-пенітенціарія та розвитку у нього мотивації до самоформування особистісно-соціально-діяльнісних якостей.

Висновки. Автором статті з урахуванням основних напрямків сучасної парадигми розвитку ступеневої освіти майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України запропоновано вдосконалення теоретико-методичних підходів до формування навчальних програм, що пов'язані з використанням інтерактивних методів, форм та технологій навчання.

Проведений аналіз дозволив автору запропонувати нові форми проведення лекцій, що повинні відбуватися в триєдиній системі «лектор – візуалізація навчальної інформації – зворотній зв'язок», семінарських та практичних занять, в тому числі занять консультативного характеру, а саме скап-консультацій викладачів для курсантів з метою скорочення часу для отримання необхідної інформації для виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, написання курсових та магістерських робіт. З метою інформатизації курсантів в галузі реформування пенітенціарної системи, змін кримінально-виконавчої політики держави, результатів наукових досліджень в галузях права, пенітенціарної педагогіки та пенітенціарної психології, автор запропонував проведення відео-конференції, онлайн-семінарів (різновид веб-конференції), онлайн-зустрічі або презентації через Інтернет в режимі реального часу із залученням провідних вітчизняних та закордонних вчених.

За результатами дослідження можна зазначити, що застосування інтерактивних методів та форм навчання створює великі можливості для оновлення форматів педагогічних технологій; відбувається вдосконалення теоретико-методологічної бази

формування зацікавленості й мотивації курсантів до навчання, що сприяє підвищенню якості та ефективності освітнього процесу в цілому; створюються умови для розширення кругозору, творчого (альтернативного) і логічного мислення курсантів, а головне – відбувається формування сучасних професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України.

Ключові слова: офіцери-пенітенціарії, професійна підготовка офіцерів-пенітенціаріїв, професійні компетентності, інтерактивні форми навчання, інтерактивні методи навчання.

Постановка проблеми. *Актуальність роботи.* Необхідність вдосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України пов'язана із стрімкими змінами й розвитком української державності, суспільними трансформаціями в країні, формуванням нових громадянських й державних інститутів в Україні, реформуванням правової, соціальної, економічної та інших сфер життя суспільства, в тому числі й специфічної пенітенціарної сфери. Саме пенітенціаріями виконується одне з головних завдань в галузі безпеки розвитку українського суспільства, що полягає у якісному виконанні своїх службово-професійних обов'язків, пов'язаних не тільки з дотриманням вимог кримінально-виконавчого законодавства, але й з вихованням, ресоціалізацією та поверненням до суспільства тих громадян, які скоїли злочини та знаходяться в умовах несвободи. Виконання даного багатовекторного завдання є актуальним і пов'язано з гуманізацією, демократизацією інститутів виконання покарань, знайшло відображення у Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України [1], що в свою чергу викликало необхідність суттєвого вдосконалення теоретико-методичних засад формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв України.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання вдосконалення професійної підготовки персоналу ДКВС України знаходиться у колі уваги науковців і практиків галузі права, педагогіки та психології.

Процес формування професійних компетентностей має комплексний характер та охоплює всебічний розвиток особистості курсантів. Проблеми впровадження компетентнісного підходу в освітній процес майбутніх фахівців правоохоронної, в тому числі пенітенціарної системи, з урахуванням інформатизації освіти досліджувалися вченими різних країн, а саме Дж. Макгакіном [2], Э. Койлом [3], А. Либлінгом [4], Д. Прайсом [4], Г. Шеффером [4], В. Болотовим [5], І. Зимньою [6], О. Торічим [7], В. Синьовим [8], О. Тогочинським [9] та багатьма іншими. Особливостям застосування інтерактивних методів навчання і запровадження їх в освітній процес присвятили наукові праці К. Джонсон [10], П. Реста [11], Г. Драйден [12], Дж. Вос [12], А. Вербицький [13], М. Кларін [14], А. Біда [15], І. Голубцова [16], А. Кучеренко [17], О. Пехота [18], О. Пометун [19], Е. Федорчук [20] та інші. В своїх наукових доробках вони розкривають сутність, методику та можливості інтерактивних форм навчання, засвідчують необхідність застосування та позитивний вплив інтерактивних технологій на ефективність навчального процесу.

Однак, варто констатувати, що й досі не вирішеними частинами загальної проблеми формування фахової компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв залишилися методичні засади запровадження в освітній процес інтерактивних методик навчання, що відповідають актуальним і перспективним потребам особистості та можуть бути переорієнтовані на зміну концепту з накопичення знань та вмінь на концепт активної пізнавально-практичної діяльності курсантів і їх підготовку до професійного та особистісного розвитку.

Метою дослідження є визначення пріоритетних напрямів та методів теоретичної підготовки з метою вдосконалення процесу формування професійних компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання з врахуванням сучасних вимог процесу інформатизації освіти.

Методологія. Методологія дослідження базується на інтеграції традиційних методів вивчення проблемних питань педагогіки вищої школи. В ході дослідження були використані принципи системного підходу, що передбачає вивчення різноманітності поглядів щодо розвитку наукового знання. Даний підхід має прояв в наступних основних принципах: об'єктивності, цілісності об'єкта, що досліджується, взаємозв'язку теоретичного та емпіричного, аналізу й синтезу тощо. Отже під час проведення дослідження були використані теоретичні та емпіричні методи пізнання:

– *теоретичні* – аналіз, синтез, узагальнення – для окреслення вимог до майбутнього офіцера-пенітенціарія, який виконує квазіпрофесійну діяльність, повинен мати гарну теоретичну та практичну підготовку, тобто володіти певним набором професійних компетентностей;

– *емпіричні* – анкетування – для визначення напрямків та форм інтерактивного навчання, що дозволяють сформувати сучасні компетентності у майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв, володіння якими підвищить рівень умінь та навичок для вирішення ними різноманітних завдань під час виконання ними своїх службово-професійних обов'язків.

Наукова новизна. Вдосконалення теоретичних засад викладання дисциплін професійного спрямування на основі застосування різноманітних сучасних інтерактивних форм та методів навчання надасть

можливість сформувати сучасні базові професійні компетентності майбутнього офіцера-пенітенціарія та розвинути у нього мотивацію до самоформування особистісно-соціально-діяльнісних якостей.

Саме інтерактивні технології навчання є основою для становлення професійної компетентності, що є процесом формування професійної позиції, гармонізації професійних, соціальних та особистісних якостей, важливих вмінь та навичок, стійких професійно-значимих комплексів офіцерів-пенітенціаріїв, що надають їм можливість забезпечити якість та ефективність виконання завдань службово-професійної діяльності.

Результати дослідження. Сучасна парадигма розвитку ступеневої освіти майбутніх офіцерів ДКВС України передбачає вдосконалення методики навчальних програм з обов'язковим урахуванням вимог інформатизації освітнього процесу та зміни вектору підготовки в бік діяльнісного підходу щодо формування професійних компетентностей.

Інформатизація освіти базується на застосуванні в навчальному процесі різного роду інформаційних засобів, електронної продукції та новітніх педагогічних технологій, що засновані на використанні інформаційно-комунікаційних технологій для навчання. В свою чергу освітні дані технології включають в себе не тільки технічні засоби супроводу (комп'ютерне обладнання, мережі Інтернет, програмне забезпечення дистанційного навчання тощо), але й інтерактивні методи навчання, що стають основою отримання сучасних знань, навичок та вмінь.

Вирішення проблеми вдосконалення професійно-фахової підготовки майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв потребує зміни перш за все принципів побудови та подання навчального матеріалу, організації нового типу засвоєння, нової структури освітньої діяльності. Саме тому в Академії Державної пенітенціарної служби відбувається процес оновлення не тільки навчального матеріалу, але й методів його подання курсантам під час лекцій, семінарських та практичних занять. На теперішній час лекційні заняття в Академії ДПтС для курсантів першого та другого рівня вищої освіти проводяться у різних сучасних інтерактивних формах, а саме: триєдиній системі «лектор – візуалізація навчальної інформації – зворотній зв'язок», бінарні лекції (лекції-діалог), лекції-провокації, інтерактивні (проблемні) лекції, інформаційно-проблемні лекції, лекції-прес-конференції, лекції із заздалегідь об'явленими помилками. Майже 96,5 % курсантів стверджують, що за таких форм проведення лекційних занять, в них виникає не тільки зацікавленість проблематикою навчального предмету, але й зростає об'єм запам'ятовування поданого лектором навчального матеріалу. Також переважна більшість курсантів (майже 93,2 %) після такої форми проведення лекцій під час бліцопитування на семінарських заняттях демонструють глибокі знання предмета, об'єкта, основного матеріалу за темою вивчення навчального заняття.

Відпрацювання семінарських та практичних занять у інтерактивних формах проведення, а саме у вигляді групових дискусій, дебатів, дискусій та диспутів, імітаційних ігор, кейс-методів, колективних рішень творчих завдань, коучингу, тренінгу, рольової гри, стажування, освітньої експедиції (живої паралелі), круглого столу, перегляду і обговорення навчальних відеофільмів, публічної презентації проекту, роботи в малих групах, вирішення проблемної ситуації на основі методики «Дерево рішень», методу «Мозковий штурм», методу портфоліо, а також найсучаснішого методу віртуального тьюторіалу та інших формах, підтвердили зацікавленість у подачі інформації під час лекційних занять та довели можливість знаходження оптимальних технік спілкування в системі «викладач – курсант», створення комфортних умов для розкриття особистісних творчих здібностей курсантів, інтенсифікації процесів пам'яті, формування певного набору компетентностей майбутніх офіцерів ДКВС України, необхідних для майбутньої службово-професійної діяльності.

Не залишається поза увагою і самостійна підготовка курсантів до семінарських і практичних занять, що є обов'язковою складовою виконання всіх видів завдань по кожній темі певної навчальної дисципліни. З метою полегшення пошуку необхідної інформації для виконання поставлених питань до плану навчального заняття, надійного засвоєння основних понять і категорій, спроможності відповісти на питання для самоконтролю і письмово виконати проблемні завдання, ми пропонуємо наступні інтерактивні форми подання навчальної інформації: відео-лекції та віртуальні консультації.

Для проведення науково-практичних заходів, під час яких курсанти мають можливість почути нові концептуальні підходи щодо реформування пенітенціарної системи, розвитку пенітенціарної науки в цілому, окремих проблемних питань щодо менеджменту установ виконання покарань та управління персоналом, вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України та уповноважених органів з питань пробації, дотримання прав людини, в тому числі як співробітників пенітенціарної системи, так і осіб, які знаходяться в умовах несвободи, іншу цікаву інформацію в галузі кримінально-виконавчого права ми пропонуємо й проводимо відео-конференції та онлайн-семінари (різновид веб-конференції), онлайн-зустрічі або презентації через Інтернет в режимі реального часу із залученням провідних вчених в галузі кримінального, кримінально-виконавчого права, пенітенціарного менеджменту, пенітенціарної психології та пенітенціарної педагогіки.

Також з метою покращення культури та підвищення інформативності викладання навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки пропонуємо вдосконалити процес розробки і впровадження в освітній процес електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) на основі 3D-моделей і динамічно анімаційних систем для відображення змодельованих процесів, що відбуваються

під час певних ситуацій в установах виконання покарань, що пов'язані з проходженням служби та виконанням професійних завдань персоналом ДКВС України.

Хотілось би наголосити на окремих аспектах і можливих шляхах розробки таких інтерактивних комплексів навчання, а саме:

– під час розробки необхідно враховувати фундаментальні принципи педагогіки, дидактики, методики, психології, ергономіки, інформатики та інших наук;

– під час створення дизайну, формату подачі інформації може виникнути необхідність підвищувати кваліфікацію викладацького складу в галузі інформаційних технологій (і це потрібно робити, бо час плине, а інформатизація все більше охоплює суспільство в цілому, і освіту в тому числі, що може призвести до втрати викладачем сучасної особистісної кваліфікації);

– корисно було б залучати до створення таких інтерактивних комплексів активних курсантів, які володіють навичками і методикою оформлення навчальних матеріалів за принципом інформаційних технологій в межах курсантської науково-практичної діяльності кафедр закладу вищої освіти.

Отже, вище викладений матеріал дозволяє зробити наступні висновки:

– інформатизація освітнього простору сприяє створенню інформаційно-комунікаційного процесу нового типу в цілому, створенню сучасного освітнього простору, а також створює великі можливості для оновлення форматів педагогічних технологій, що спроможні сформувати професійні компетентності майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв;

– відбувається вдосконалення методів і технологій відбору навчальних матеріалів, а також системи управління освітнім процесом у вищій школі;

– виникає додаткова зацікавленість і мотивація курсантів до навчання, що приводить до підвищення якості їх власних знань, вмінь та навичок, що в результаті забезпечує ефективність освітнього процесу в цілому;

– застосування різних форм інтерактивних методів навчання приводить до розширення кругозору, творчого (альтернативного) і логічного мислення курсантів, а головне – сприяє формуванню сучасних професійних компетентностей майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Подальші наукові дослідження щодо запровадження нових інтерактивних методів та форм навчання, інтерактивних технологій будуть спрямовані на вдосконалення процесу формування професійних компетентностей з позицій діяльнісного підходу та створення моделі практико-орієнтованого навчання майбутніх офіцерів-пенітенціаріїв.

References

1. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 654-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80> (дата звернення 12.02.2019).
Pro skhvalennia Kontseptsii reformuvannia (rozvytku) penitentsiarnoi systemy Ukrainy [On Approving the Concept of Reforming (Developing) Penitentiary System of Ukraine]. (2017, September 13). *Kabinet Ministriv Ukrainy – Cabinet of Ministers of Ukraine*, No. 654-p. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2017-%D1%80>.
2. Макгакін Дж. Сучасний в'язничний менеджмент. Київ: К.І.С., 2017. 138 с.
Makhakin, Dzh. (2017). *Suchasnyi viaznychnyi menedzhment* [Modern Prison Management]. Kyiv, Ukraine: K.I.S.
3. Коил Э. Подход к управлению тюрьмой з позиций человека. Лондон: МЦТИ, 2002. 160 с. URL: <http://www.prisonstudies.org/russian.pdf>
Koyl, E. (2002). *Podkhod k upravleniyu tiurmoy s pozitsii cheloveka* [Approach to prison management from the point of view of a human]. London, UK: MTSTI, Retrieved from: <http://www.prisonstudies.org/russian.pdf>
4. Либлинг А., Прайс Д., Шефер Г. Тюремный работник, «Рутледж», 2012 год, 163 с.
Libling, A., Prays, D., & Shefer, G. (2012). *Tiuremnyy rabotnik* [Prison Officer]. Rutledzh.
5. Болотов В. А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. *Педагогика*. 2003. № 10. С. 8–14.
Bolotov, V.A. (2003). *Kompetentnostnaya model: ot idei k obrazovatelnoy programne* [Competency model: from idea to educational program]. *Pedagogika – Pedagogy*, 10, 8–14.
6. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42 с.
Zimniaya, I. A. (2004). *Kliuchevyye kompetentnosti kak rezultativno-tselevaya osnova kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii* [Key competencies as an effective target basis of a competence-based approach in education]. Moscow, Russia: *Issledovatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov*.

7. Торічний О. В. Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. *Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки*, 2016. № 1. С. 186–198.
Torichnyi, O. V. (2016). Potentsial interaktyvnykh tekhnolohii u formuvanni fakhovoi kompetentnosti maibutnykh ofitseriv-prykordonnykh [Potential of interactive technologies in formation of future officers-frontier guards' professional competence]. *Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Serii: Pedahohichni nauky – Collection of scientific papers of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences*, 1, 186–198.
8. Синьов В. М. Підготовка спеціалістів для пенітенціарної системи. *Проблеми пенітенціарної теорії і практики*. 1996. № 1. С. 17–24.
Syniov, V. M. (1996). Pidhotovka spetsialistiv dlia penitentsiarnoi systemy [Training specialists for Penitentiary System]. *Problemy penitentsiarnoi teorii i praktyky – Problems of Penitentiary Theory and Practice*, 1, 17–24.
9. Тогочинський О. М. Теорія і практика формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України: монографія. Чернігів: Видавництво «Десна Поліграф», 2015. 488 с.
Tohochynskyy, O. M. (2015). Teoriia i praktyka formuvannia sotsialnoi kompetentnosti slukhachiv ta kursantiv vyshchikh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy : monohrafiia [Theory and practice social competence forming of students and cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine : monograph]. Chernihiv, Ukraine: Vydavnytstvo «Desna Polihraf».
10. Johnson K., Magusin E. Exploring the digital library. A guide for online teaching and learning. Jossey-Bass, 2005. 162 p.
Johnson, K., & Magusin, E. (2005). Exploring the digital library. A guide for online teaching and learning. Jossey-Bass.
11. Resta Paul (ed.). Information and Communication Technologies in Teacher Education. A Planning Guide. – UNESCO : Division of Higher Education, 2002. 237 p.
Resta Paul (ed.). (2002). Information and Communication Technologies in Teacher Education. A Planning Guide. UNESCO: Division of Higher Education.
12. Драйден Г., Вос Дж. Революція в обучении. Научить мир учиться по-новому. Москва: Парвинэ, 2003. 670 с.
Drayden, G., & Vos, Dzh. (2003). Revoliutsiya v obuchenii. Nauchit mir uchitsia po-novomu [Revolution in studying. To teach the world to study in a new way]. Moscow, Russia: Parvine.
13. Вербицкий А. А. Активные методы обучения в высшей школе : контекстный подход. Москва: Высшая школа, 1991. 207 с.
Verbitskiy, A. A. (1991). Aktivnyye metody obucheniya v vysshey shkole: kontekstnyy podkhod [Active higher school teaching methods: a contextual approach]. Moscow, Russia: Vysshaya shkola.
14. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта). Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. 176 с.
Klarin, M. V. (1995). Innovatsii v mirovoy pedagogike: obucheniye na osnove issledovaniya, igry i diskussii. (Analiz zarubezhnogo opyta) [Innovations in the world pedagogy: studying based on a research, game and discussion. (Analysis of foreign experience)]. Riga, Latvia: NPTS «Eksperiment».
15. Біда О. А. Сучасний стан проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах заочного навчання. *Наука і освіта*. 2013. № 1–2. С. 126–128.
Bida, O. A. (2013). Suchasnyi stan problemy profesiinoi pidhotovky maibutnykh fakhivtsiv v umovakh zaochnoho navchannia [Modern state of the problem of future specialists' professional training while distant studying]. *Nauka i osvita – Science and education*, 1–2, 126–128.
16. Голубцова І. А. Особливості застосування інтерактивних технологій. *Організація навчально-виховного процесу*. 2007. № 9. С. 159–174.
Holubtsova, I. A. (2007). Osoblyvosti zastosuvannia interaktyvnykh tekhnolohii [Peculiarities of applying interactive technologies]. *Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu – Educational process organizing*, 9, 159–174.
17. Кучеренко А. А. Педагогічні основи вдосконалення професійної підготовки прикордонників в умовах службової діяльності: дис. ... канд пед. наук.: 13.00.04 / Нац. академія держ. прикордон. служби України. Хмельницький, 2005. 214 с.
Kucherenko, A. A. (2005). Pedahohichni osnovy vdoskonalennia profesiinoi pidhotovky prykordonnykh v umovakh sluzhbovoi diialnosti [Pedagogical bases of border guards' professional training improvement in conditions of professional activity]. Candidate's thesis. Khmelnytskyi, Ukraine: National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine.
18. Освітні технології: навч.-метод. посіб. / О. М. Пехота та ін. Київ: А.С.К. 2001. 256 с.
Piekhota, O. M. (2001). Osvitni tekhnolohii : navchalno-metodychnyi posibnyk [Educational technologies: teaching methodological manual]. Kyiv, Ukraine: A.S.K.

19. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ, 2002. 135 с.
Pometun, O., & Pyrozhenko, L. (2002). Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teoriia, praktyka, dosvid [Interactive studying technologies: theory, practice, experience]. Kyiv, Ukraine.
20. Сучасні педагогічні технології: навч.-метод. посіб./ автор-укладач Е. І. Федорчук. Кам'янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. 212 с.
Fedorchuk, E. I. (2006). Suchasni pedahohichni tekhnolohii: navchalno-metodychnvi posibnyk [Modern pedagogical technologies: teaching methodological manual]. Kamianets-Podilskyi, Ukraine: АБЕТКА.

Anishchenko V.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-5062-3789>

Ph.D. in Engineering, Associate Professor

Head of the Department of Scientific Activity and International

Cooperation, Associate Professor of the Department of Economics and Social Sciences

Academy of the State Penitentiary Service

(Chernihiv, Ukraine) E-mail: oceansoulvik111@gmail.com

THEORETICAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PENITENTIARY OFFICERS WHEN IT COMES TO INTERACTIVE EDUCATION

The issue of improving professional training on the basis of a competent approach, taking into account the trends of informatization of education, is at the center of attention of both domestic and foreign scholars and practitioners in the field of law, pedagogy and psychology.

The purpose of the research is to identify priority areas and methods of interactive education in order to improve the process of forming future penitentiary officers' professional competencies in Ukraine in higher educational institutions with specific learning conditions, taking into account the current requirements of the process of informatization of education.

Methodology. During the research, theoretical (analysis, synthesis, generalization) and empirical (questioning) methods of cognition were used.

Scientific novelty. New interactive forms and methods of training, creating electronic educational methodological complexes, using 3D-technologies for the improvement of the process of forming future penitentiary officer's modern basic professional competencies and development of his motivation to self-formation of personal-social-active qualities are offered.

Conclusions. The author of the article offers the improvement of theoretical and methodological approaches to the formation of educational programs related to the use of interactive methods, forms and technologies of training taking into account the main directions of the modern paradigm of the development of the future penitentiary officers' graduate education in Ukraine.

The maintained analysis allowed the author to propose new forms of lectures to be held in the trilateral system of «a lecturer – visualization of educational information – feedback», seminars and practical classes, including consultations, namely, teachers' scoping-consultations for cadets in order to reduce the time for obtaining necessary information for implementing individual research tasks, making course papers and master's papers. In order to inform the cadets in the field of Penitentiary System reforming, changes in state criminal and executive policy, the results of scientific researches in the fields of Law, Penitentiary Pedagogy and Penitentiary Psychology, the author proposed to maintain video conferences, online seminars (a kind of web conference), online meetings or presentations via the Internet in real time involving leading domestic and foreign scientists.

According to the results of studying interactive methods and forms of learning great opportunities for updating the formats of pedagogical technologies are created; improvement of theoretical and methodological basis for forming cadets' interest and motivation to study that contributes to improving the quality and efficiency of the educational process in general is taken place; conditions for expanding the horizons, cadets' creative (alternative) and logical thinking are created. And the most important fact is that the forming of future penitentiary officers' modern professional competencies takes place in Ukraine.

Key words: penitentiary officers, penitentiary officers' professional training, professional competencies, interactive forms of studying, interactive teaching methods.

Стаття надійшла до редакції 26.04.2019 р.

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор О. М. Тогочинський